

УДК 796.011.1

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/50>

*Киселева Н.В., канд. пед. наук
Нижневартровский медицинский колледж,
г. Нижневартовск, Россия*

О РОЛИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье представлены результаты анализа научно-методической литературы, рассматривающей важность формирования личностных качеств и межличностного общения, начиная от дошкольного возраста и до момента получения профессионального образования. Рассматривается роль занятий физкультурно-спортивной деятельностью в жизни индивида, как эффективного средства развития коммуникаций, содействующего не только налаживанию межличностных связей, но и способствующего полноценному становлению специалиста в выбранной профессиональной сфере.

Ключевые слова: семья, коллектив, межличностное общение, физкультурно-спортивная деятельность, образовательное учреждение.

*Kiseleva N.V., Ph.D.
Nizhnevartovsk Medical College,
Nizhnevartovsk, Russia*

ON THE ROLE OF INTERPERSONAL COMMUNICATION IN THE FORMATION OF PHYSICAL CULTURE OF THE INDIVIDUAL

Annotation. The article presents the results of the analysis of scientific and methodological literature considering the importance of the formation of personal qualities and interpersonal communication from preschool age to the moment of obtaining professional education. The role of physical culture and sports activities in the life of an individual is considered as an effective means of communication development, contributing not only to the establishment of interpersonal relationships, but also contributing to the full-fledged formation of a specialist in the chosen professional field.

Keywords: family, team, interpersonal communication, physical culture and sports activities, educational institution.

Семейный социум с раннего детства закладывает в ребенке основы характера и поведения, когда у малыша в разной степени развиваются коммуникативные способности, проявляющиеся через такие качества как общительность, умение находить общий язык с другими людьми, тактичность, склонность к эмпатии и другие, формируются положительные или отрицательные поведенческие факторы. Недостаточное внимание своевременному формированию способности к общению может привести, в дальнейшем, к возникновению проблем в обучении, а со стороны формирования личностных качеств – к возникновению внутренних комплексов, не позволяющих ребенку полноценно развиваться, а также к отстраненности от сверстников, что в итоге приводит к возникновению проблем в социализации и в межличностном общении [3]. Далее, по мере взросления, можно наблюдать появление взаимосвязи, характеризующей особенности общения в коллективе: от того, как

сложатся отношения ребенка в первом в его жизни коллективе, во многом зависит дальнейшее социальное и личностное развитие в школьном, спортивном, творческом и др. коллективах.

Помимо родительского влияния на эффективность процесса по формированию у детей дошкольного возраста «коммуникативных способностей» большую роль начинает играть педагог, выстраивающий ситуации общения и взаимодействия, в которых ребенок решает определенные коммуникативные задачи. Но при этом, не всякая деятельность, в которую включают ребенка, автоматически формирует и развивает способности к ней. Особого внимания заслуживает сфера физической культуры и спорта. В спортивной деятельности большую роль играет общение и этот процесс порождается непосредственными условиями коллективности, осуществляется с помощью набора вербальных и невербальных коммуникаций. В ходе этой деятельности устанавливаются, сохраняются и изменяются отношения между участниками совместной деятельности [1; 4].

Межличностное общение, как одну из важнейших форм взаимовлияний людей следует рассматривать в ракурсе спортивной деятельности через призму уровня этого возраста – элементарную, но целенаправленную двигательную игровую активность, которая оказывает большое положительное влияние на развитие способностей, так как может использоваться как метод стимулирования поведения и деятельности с учетом следующих факторов:

– *первый фактор*: может вызывать у ребенка сильные и устойчивые положительные эмоции, удовольствие. Во время подвижных игр дети испытывают вовлеченные положительные эмоции и, уже не находясь в коллективе детского сада, у них возникают стремление по собственной инициативе, без принуждений воспроизвести полученные игровые эмоции с другими участниками коммуникативного процесса (братья, сестры, родители, бабушки и т. д.);

– *второй фактор*: в данном виде деятельности ребенок уже способен на проявление творчества, так как играя, он может фантазировать, придумывать представлять, вспоминать, собирать свой небольшой опыт и манипулировать им;

– *третий фактор*: в данном виде деятельности для ребенка уже можно ставить цели, немного превосходящие его личные возможности, чтобы мотивировать его на более сложный уровень выполнения деятельности.

На всем протяжении человеческой цивилизации внешние факторы предъявляли к человеку необходимость объединяться в группу и выполнять совместную деятельность, говоря сегодняшним языком – уметь работать в команде, сотрудничать и выполнять иерархические роли. От таких качеств зависят не только спортивные, производственные успехи, но порой сама жизнь. Поэтому в реализации совместной деятельности в спорте важно научить детей и подростков находить баланс между личными нуждами и интересами общества [4]. Будущим участникам корпоративных отношений пригодятся воспитанные детской дружкой качества: стремление к совместному успеху, умение оптимально организовать свой образ жизни, нести взаимную ответственность. Условия школьных взаимоотношений, определенные роли в играх (сюжетных, подвижных, спортивных) в дальнейшем воспроизводятся во взаимодействии между партнерами в профессиональной деятельности.

Рассматривая, таким образом, прикладность полученного опыта, можно увидеть путь формирования поведенческих установок с раннего возраста. Ребенок постигает мир и его закономерности в значительной степени через общение с окружающими его взрослыми, поэтому на родителях и воспитателях лежит основная ответственность за развитие, в том числе, и коммуникативных способностей у собственных детей: дошкольников, а затем школьников. Для реальной оценки затронутых вопросов обратим внимание на то, что воспитательная роль педагога не всегда может оказать благоприятное воздействие на

формирование коммуникативных качеств, так как семейное воспитание может идти им вразрез. Подтверждением этому является опыт одного исследования, который в определенной степени показывает особенности появления и развития некорректных поведенческих факторов, оказывающих последующее влияние на состояние здоровья, но уже у подростков и молодых людей.

Проведенный опрос в одном образовательном учреждении выявил, что только часть родителей (35,4%) заинтересована вовлечением своих детей в различные формы физического воспитания. Критериями этой заинтересованности родителями выделены:

- контроль посещаемости и готовности к учебным физкультурным занятиям;
- активность и познавательность, положительная успеваемость на занятиях;
- поддержка достижений или результатов, постановка целей на новые достижения;
- совместные подвижные игры;
- домашняя гимнастика;
- активный отдых со спортивным инвентарем (лыжи, коньки, велосипеды, ролики и др.);
- поддержка интереса к оздоровительным урокам и выбору спортивной секции определённого вида спорта по личному примеру родителей и инициативе самого ребёнка.

Часть родителей выразила негативное отношение к активным физическим нагрузкам (29,2%). Причинами такого отношения, по их мнению, являются:

- опасения, что спортивная деятельность будет мешать учебе в школе и музыкальным, художественным и другим «развивающим» занятиям;
- нанесет вред здоровью (травмы);
- отсутствие возможности посещать секции ввиду постоянной занятости на работе или службе;
- слабое состояние здоровья ребенка.

При этом, родители понимают, что ребенок должен двигаться, а не сидеть у компьютера или с телефоном. С этой целью они используют такую меру, как – отправить ребенка гулять на улицу. Но в сегодняшних условиях этот вариант активного отдыха трудно выполнить на практике. Таким образом, оберегая ребенка от физической активности, заботливый родитель потенциально готовит своего ребенка к еще более опасной ситуации со здоровьем в сочетании с невозможностью полноценно развивать коммуникативные навыки и правильно выстраивать социальные роли, так как опыта общения между сверстниками становится все меньше, а иногда он полностью отсутствует.

Становится очевидным, что родители принимают явно недостаточное участие в физическом воспитании детей в семье. Объяснением этому могут быть следующие причины: отсутствие собственного положительного опыта вовлечения в активную двигательную деятельность, пассивный образ жизни ввиду каких-либо социально-экономических причин семьи или социума, отсутствие культуры применения знаний о здоровом образе жизни в собственной жизнедеятельности [4].

Наблюдение за студентами профессиональной образовательной организации «Нижевартовский медицинский колледж» показало, что отношение к активному образу жизни и заботе о своем здоровье именно через данный ракурс тоже идет из семейных установок. Про несознательное отношение молодежи к своему здоровью, про важность занятий физкультурой и спортом, про положительную роль спорта в социализации молодежи проведено достаточное количество исследований. Однако, полученные навыки коммуникации в семье и не развитые в активном межличностном общении как будто возвращают молодого человека в подростковый возраст, где ему нужно научиться общаться не только со

сверстниками, но и с взрослыми. При недостаточном уровне коммуникативных способностей студенты, конечно же, испытывают трудности в обучении и соответственно успешном освоении профессии «Медицинская сестра». Выбранная профессия, представленная в категории «человек-человек» предполагает общение и тесное взаимодействие с другими людьми. Эффективность работы медицинской сестры во многом будет определяться личностными свойствами специалиста, его компетентностью, инициативностью, целеустремленностью, самостоятельностью. Наряду с этими свойствами ему важно обладать выдержкой, дисциплинированностью, гибкостью поведения, способностью предвидеть реакцию пациента при вынужденных обстоятельствах, готовностью к непредвиденным ситуациям в процессе общения с пациентами, способностью к сотрудничеству с ними. Одним из наиболее эффективных способов, позволяющих развивать коммуникативные навыки и способности, дающих возможность обладать ими, уметь плодотворно общаться в рамках выбранной профессии является физкультурно-спортивная деятельность.

Профессиональная деятельность медицинской сестры предъявляет высокие требования к эмоциональной сфере личности. При этом, смоделировать ситуацию стресса, связанную с быстрым принятием решения и достижением нужного результата в ограниченных рамках условиях возможно в спортивной практике. Эмоциональная отзывчивость, эмпатия, доброта, душевная щедрость наряду с такими стабилизирующими эмоциональное состояние свойствами как уравновешенность, уверенность в себе, самообладание, саморегуляция эмоциональных проявлений – являются необходимыми условиями успешного взаимодействия в профессии, но при этом, формируются в спортивном коллективе. Эмоциональная экспрессия, развитая речь, способность «читать» и понимать состояние собеседника по выражению лица, мимике, жестам – развитие всех этих качеств можно найти в спортивной деятельности, например, в спортивных играх.

Участие в спортивной деятельности, повышение собственного физкультурно-спортивного мастерства, совершенствование своих физических, интеллектуальных и психических качеств можно наблюдать и в дальнейшем положительном переносе на профессионализацию психологических процессов, что ведет, в конечном итоге, к образованию интегрального качества – профессионального интеллекта [2; 5; 6]. Вместе с этим, зная, каким образом можно достичь необходимого для успешного выполнения своего профессионального предназначения уровня коммуникативных способностей, сталкиваемся с другой поведенческой особенностью студенческой молодежи: у большинства из них социальные и биологические факторы, способные положительно сказаться на здоровье будущего работника не обусловлены. Подтверждением этого является проведенный опрос студенток колледжа.

Ответы девушек показали, что характеризуют свой образ жизни как активный (включающий в себя соблюдение правильного питания, режима труда и отдыха, выполнения регулярной целенаправленной двигательной нагрузки) только 26% респондентов. Не считают двигательную активность значимым фактором, способным повлиять на профессиональное здоровье и долголетие и не проявляют к этому интерес 30% опрошенных. Каждый год профессиональное образовательное учреждение пополняется новыми выпускниками школ, имеющих оценку «отлично» по физкультуре в аттестате. Однако учебный год с первокурсниками в колледже показывает низкий уровень не только физической подготовленности, но и в целом физического развития. Вместе с этим, следует отметить, что те виды спортивной направленности, где возможно высокое эффективное взаимодействие (волейбол, баскетбол, бадминтон) у большого количества первокурсников не пользуются популярностью из-за недостаточных практических умений. Наблюдается исключительная бедность арсенала владения гимнастическими упражнениями, слабое развитие

координационных способностей. Студентки имеют трудности в преодолении беговых дистанций на выносливость – практически справляются с кроссовой подготовкой в соответствие с возрастными нормативами 15–17%.

В связи с этим, во время получения профессиональных знаний важной задачей является поиск и реализация форм, средств и методов, направленных на формирование поведенческих установок, навыков межличностного общения, в дальнейшем способных оказать положительное влияние на образ жизни.

Литература

1. Киселева Н.В. Развитие двигательного-координационных способностей у старших дошкольников с задержкой психического развития средствами плавания. Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Сургут, 2007. 22 с.
2. Крылова Т.И. Двигательная активность как необходимость для студента // Горизонты образования: Мат-лы I Междун. научно-практ. конф. Омск, 2020. С. 164-166.
3. Пашенко Л.Г., Красникова О.С., Коричко Ю.В. Отношение родителей школьников к семейному физическому воспитанию // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2014. № 3. С. 71-76.
4. Пашенко Л.Г. Организация физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. Нижневартовск, 2014. 115 с.
5. Пягай Л.П. Научно-методическое сопровождение самостоятельной работы студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт» // Бизнес. Образование. Право. 2021. № 3 (56). С. 485-488. <https://doi.org/10.25683/VOLBI.2021.56.359>
6. Пягай Л.П., Терехина И.В. Использование метода сопряженного воздействия для подготовки студентов к тестам по ГТО // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2020. № 4 (23).

© Киселева Н.В., 2021